

maandblad

voor

accountancy en bedrijfshuishoudkunde

300 jaargang november 1956 no. 10

INHOUD (Contents)

Van de Redactie (Editorial)

Drs. R. Burgert benoemd tot lector in de accountancy aan de Nederlandsche Economische Hoogeschool te Rotterdam blz. 438
(Appointment of Drs. R. Burgert as a lecturer in accountancy at the Netherlands School of Economics at Rotterdam)

Mededeling (Information)

International Bureau of Fiscal Documentation. Annual Report 1955 blz. 438

Welke grenzen voor de beloning van bestuurders en commissarissen moet de openbaar accountant ener naamloze vennootschap in acht nemen, in verband met zijn goedkeurende verklaring bij de jaarrekening? blz. 440
(Which limits the public accountant of a limited liability company has to observe for the remuneration of managers and directors, in connection with his approving certificate on the annual account?)
door *Drs. L. J. M. Roozen*

Enkele beschouwingen omtrent de betekenis van de economische voorraden voor de samenstelling van de resultatenrekening blz. 444
(Some examinations about the meaning of the stocks in trade for the composition of the statement of profits and losses)
door *Drs. W. van Bruinessen*

Het accountantsrapport blz. 454
(The accountants' report)
door *H. J. Reyn*

Boekbesprekingen (Book reviews)
De ontwikkeling van de moderne prijstheorie door J. W. Andriessen blz. 463
(The development of the modern theory of price by J. W. Andriessen)
door *Prof. Dr. J. L. Mey*

Neuordnung der öffentlichen Haushalte (1952) door Dr. Herbert Weichmann en Dr. Curt Wawrczeck blz. 466
(Reorganization of the public economies by Dr. Herbert Weichmann and Dr. Curt Wawrczeck)
door *Prof. Dr. A. Mey*

Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde blz. 471
(Literature abstracts from periodicals in the field of accountancy and business economics)